

PERTANYAAN :

1. Apakah anda pernah menjadi bagian dari Organ Yayasan ?
2. Apakah anda memahami aturan hukum mengenai kepemilikan kekayaan yayasan ?
3. Menurut anda, apakah diperbolehkan kekayaan Yayasan dicatat atau di atasnamakan secara pribadi ?
4. Apakah anda mengetahui bahwa kekayaan Yayasan seharusnya dipisahkan dari kekayaan pribadi pengurus atau organ yayasan ?
5. Apakah anda pernah mengetahui praktik kekayaan yayasan yang dicatat atas nama pribadi ?
6. Menurut anda seberapa perlu peraturan atau pengawasan yang ketat terkait kepemilikan kekayaan yayasan agar tidak di atasnamakan pribadi ?

ALASAN : Untuk mengetahui seberapa penting pengaturan kekayaan yayasan di Indonesia ini diperlukan, dan untuk mengetahui apakah masih terdapat organ yayasan yang tidak paham tentang pengaturan yayasan.

TARGET SURVEI :

Mahasiswa, Masyarakat pada umumnya dan yang paling utama adalah orang-orang yang pernah atau saat ini masuk dalam yayasan. Alasan peneliti menargetkan survei dari beberapa kalangan dan usia adalah untuk mengetahui seberapa mereka mengetahui tentang yayasan, seberapa mereka tahu tentang pengaturan harta kekayaan yayasan di Indonesia.

KESULITAN : TIDAK ADA

HASIL SURVEI :

Usia
9 responses

Dari hasil survey diatas rata-rata responden berusia antara 23-30 Tahun.

Apakah Anda pernah menjadi bagian dari Organ Yayasan ?

9 responses

Hasil survey menunjukkan bahwa sebagian besar responden pernah menjadi bagian dari Organ Yayasan.

Apakah Anda memahami aturan hukum mengenai kepemilikan kekayaan yayasan?

9 responses

Kebanyakan dari responden mengetahui tentang pengaturan kepemilikan harta kekayaan yayasan, namun tidak begitu sedikit juga responden yang tidak mengetahui tentang pengaturan harta kekayaan yayasan.

Menurut Anda, apakah diperbolehkan kekayaan yayasan dicatat atau diatasmamakan atas nama pribadi?

9 responses

Dari pertanyaan diatas , reponden semua sepakat bahwa kekayaan yayasan tidak diperbolehkan menggunakan nama pribadi, entah itu Pendiri, Pembina, Pengawas, ataupun Pengurus Yayasan.

Apakah Anda mengetahui bahwa kekayaan yayasan seharusnya dipisahkan dari kekayaan pribadi pengurus atau organ yayasan ?

9 responses

Dari hasil survei diatas, masih terdapat beberapa responden yang belum mengetahui bahwa kekayaan yayasan memang harus dipisahkan dari kekayaan pribadi.

Apakah Anda pernah mengetahui praktik kekayaan yayasan yang dicatat atas nama pribadi?

9 responses

Dari hasil survei diatas tidak sedikit yang mengetahui tentang adanya harta kekayaan yayasan yang diatas namakan secara pribadi.

Menurut Anda, seberapa perlu pengaturan atau pengawasan yang lebih ketat terkait kepemilikan kekayaan yayasan agar tidak diatasnamakan pribadi?

9 responses

Kesimpulan dari survei semuanya adalah responden semua menyetujui adanya pengaturan atau pengawasan yang lebih keta terkait harta kekayaan yayasan, supaya tidak diatasnamakan pribadi seseorang.

TANGGAPAN PENELITI :

Terkait hasil survei yang telah dipaparkan di atas, peneliti merasa puas dan semakin yakin untuk membahas tentang praktik kekayaan yayasan yang diatas namakan pribadi.